

ANÁLISE DA GEOMORFOLOGIA AMBIENTAL NA EXPANSÃO URBANA DE SÃO BENTO-MARANHÃO.

João Leonardo Carvalho Araujo Sousa ¹

Resumo :

A presente pesquisa analisa a relação entre geomorfologia ambiental e expansão urbana no município de São Bento, Maranhão. Utilizando técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto, foram mapeadas as áreas urbanizadas em relação à fragilidade geomorfológica do território. Os resultados demonstram que a ocupação urbana tem avançado sobre áreas suscetíveis a alagamentos e erosão, comprometendo o equilíbrio ambiental e expondo a população a riscos socioambientais. A partir da análise multicritério em ambiente SIG, foram delimitadas zonas de alta vulnerabilidade, sugerindo a urgência de um planejamento urbano baseado nas características físicas do relevo. A pesquisa contribui para a integração entre ciência geográfica e políticas públicas, oferecendo subsídios técnicos para um modelo de desenvolvimento urbano sustentável, adaptado às especificidades ambientais do município.

Palavras-chave: Geomorfologia ambiental; Expansão urbana; Planejamento territorial.

INTRODUÇÃO

A dinâmica urbana tem se intensificado nas últimas décadas, sobretudo em cidades de pequeno e médio porte do Brasil, refletindo diretamente nas paisagens naturais e nos elementos físicos que as compõem. Entre esses elementos, a geomorfologia assume papel fundamental para a compreensão dos impactos causados pelo crescimento urbano desordenado, especialmente em regiões ambientalmente sensíveis como a cidade de São Bento, no estado do Maranhão.

A cidade de São Bento, localizada na Baixada Maranhense, é caracterizada por um ambiente geográfico peculiar, composto por áreas alagáveis, planícies fluviais e solos com elevada suscetibilidade à degradação. No entanto, o processo de expansão urbana tem ocorrido, em muitos casos, à revelia dessas limitações naturais, resultando em ocupações irregulares, impermeabilização do solo e alteração do equilíbrio geomorfológico.

A geomorfologia ambiental, segundo Ab'Sáber (2003), é uma vertente da geografia física que analisa as formas do relevo em interação com os sistemas ambientais e a ação antrópica, sendo essencial para a leitura das transformações provocadas pela urbanização. A compreensão desses aspectos permite uma abordagem mais crítica e propositiva diante do uso do solo urbano e da ocupação do território.

No caso de São Bento, observa-se um crescimento urbano que não dialoga com os aspectos físicos da paisagem, gerando implicações para a drenagem, para a estabilidade dos terrenos e para a qualidade de vida da população. Como enfatiza Ross (1990), a análise integrada dos componentes físicos é imprescindível para o ordenamento do espaço geográfico, especialmente em áreas de fragilidade ambiental.

A problemática central da presente pesquisa está relacionada à ausência de planejamento urbano aliado à análise geomorfológica ambiental, o que tem contribuído para a intensificação de processos erosivos, inundações e degradação ambiental em São Bento. Dessa forma, é necessário compreender como o relevo e os demais fatores físicos estão sendo impactados pelo avanço urbano e como podem orientar um crescimento mais sustentável.

¹ Graduando, Universidade Estadual do Maranhão, joacarvalholeonardo@gmail.com .

Nesse contexto, o objetivo geral deste estudo é analisar a geomorfologia ambiental da cidade de São Bento (MA) diante do processo de expansão urbana, com o intuito de identificar as áreas de maior vulnerabilidade ambiental e propor diretrizes que favoreçam um planejamento urbano sustentável.

Como objetivos específicos, busca-se: (1) caracterizar os principais compartimentos geomorfológicos da cidade; (2) mapear as áreas urbanizadas em relação à sua fragilidade ambiental; (3) verificar a compatibilidade entre o uso atual do solo e a aptidão geomorfológica das áreas ocupadas; e (4) discutir alternativas para mitigar os impactos negativos do crescimento urbano.

A metodologia adotada nesta pesquisa possui caráter qualitativo e quantitativo, fundamentada na análise integrada da paisagem. Serão utilizados dados cartográficos, imagens de satélite, análise de mapas temáticos (declividade, uso do solo, geologia e hidrografia), bem como levantamento de campo para validação das informações geoespaciais.

Para a análise do relevo, será aplicada a metodologia de classificação de formas do terreno proposta por Ross (1992), que permite identificar unidades geomorfológicas conforme sua morfologia, gênese e dinâmica. Também será empregada a técnica de Análise Multicritério para avaliar a fragilidade ambiental, conforme metodologia adaptada de Crepani et al. (2001).

O crescimento urbano, quando conduzido de forma acelerada e sem planejamento, tende a reconfigurar o relevo por meio de cortes, aterros, canalizações e impermeabilização do solo, provocando mudanças significativas nos fluxos hídricos e nos padrões de drenagem. Segundo Mouzinho Costa (2018), tais intervenções intensificam a ocorrência de inundações, assoreamentos e instabilidade de encostas, estabelecendo novos arranjos geomorfológicos que, por vezes, entram em conflito com as características naturais do terreno.

Estudos recentes na Ilha do Maranhão apontam que a modificação de canais e o aterramento de áreas alagáveis, comuns em processos de expansão urbana, geram impactos cumulativos sobre a drenagem natural, diminuindo a capacidade de infiltração e aumentando a velocidade de escoamento superficial (FRANÇA et al., 2024). Esse padrão, segundo Rodrigues et al. (2025), tende a se repetir em cidades de porte médio na Amazônia Legal e no Maranhão, especialmente naquelas situadas em áreas de baixa altitude.

Os dados serão processados em ambiente de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), por meio do software QGIS, o que possibilitará cruzamentos temáticos e a elaboração de mapas de vulnerabilidade geomorfológica. O mapeamento será essencial para subsidiar propostas de gestão territorial mais adequadas à realidade física e social do município (VALADARES et al., 2008).

Além disso, a pesquisa será embasada nos referenciais teóricos da geomorfologia aplicada ao planejamento urbano, como as contribuições de Ross (1990), Monteiro (1976), Ab'Sáber (2003) e Christofolletti (1980), que ressaltam a importância de integrar conhecimento físico-geográfico ao desenvolvimento urbano.

A geomorfologia, ciência dedicada ao estudo das formas do relevo e dos processos responsáveis por sua gênese e evolução, desempenha papel central na compreensão dos impactos da urbanização sobre o meio físico (GUERRA; CUNHA, 2018). No ambiente urbano, a geomorfologia ambiental integra elementos da geomorfologia clássica, da geografia física e da engenharia ambiental para avaliar como processos naturais e ações antrópicas interagem, transformando a morfologia original e alterando a dinâmica hidrossedimentar (ROSS, 1994).

No âmbito metodológico, a análise geomorfológica ambiental aplicada ao urbanismo requer a utilização de cartas geomorfológicas, modelos digitais de elevação (MDE), interpretação de imagens de satélite e indicadores de fragilidade ambiental (ROSS, 1994; RODRIGUES et al., 2025). Esses instrumentos possibilitam identificar áreas críticas para ocupação, como zonas de acumulação hídrica, encostas instáveis e áreas suscetíveis a processos erosivos.

Assim, este estudo se propõe a contribuir com a compreensão crítica das relações entre geomorfologia e urbanização em São Bento, oferecendo subsídios técnicos e científicos que possam orientar políticas públicas de uso e ocupação do solo mais sensíveis às condições ambientais locais. Diante do avanço do expansionismo urbano em áreas frágeis, torna-se urgente repensar estratégias de crescimento urbano que levem em consideração os limites naturais do território.

DESENVOLVIMENTO

A cidade de São Bento está inserida na unidade fisiográfica da Baixada Maranhense, caracterizada por um conjunto de planícies fluviais, áreas alagáveis e terrenos de baixa declividade. Segundo Ab'Sáber (2003), essas planícies representam domínios morfoclimáticos de grande importância ecológica, por abrigarem ecossistemas sensíveis e regularem ciclos hidrológicos locais.

O relevo local é predominantemente plano, com altitudes que raramente ultrapassam 30 metros, e apresenta áreas de acúmulo de sedimentos recentes. Essa configuração geomorfológica contribui para a ocorrência frequente de inundações sazonais, além de limitar a expansão urbana em determinadas direções. Conforme Ross (1992), a identificação e delimitação de compartimentos geomorfológicos é uma etapa essencial para entender a vulnerabilidade de ambientes naturais frente à pressão antrópica.

Na análise da morfologia do terreno com base em dados SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), processados em ambiente SIG, observou-se a predominância de três compartimentos: planícies de inundação, terraços fluviais e áreas de transição com pequenos tabuleiros. Esses compartimentos apresentam diferentes graus de fragilidade ambiental, sobretudo no que diz respeito à drenagem e à capacidade de suporte à ocupação humana.

O mapeamento da expansão urbana foi realizado a partir da comparação de imagens de satélite dos anos de 2000, 2010 e 2022, com o uso de geoprocessamento no software QGIS. A análise espacial revelou que, nas últimas duas décadas, a malha urbana cresceu significativamente em direção às áreas de várzea, o que aponta para uma ocupação territorial sem o devido respaldo técnico.

Segundo Valadares et al. (2008), a ocupação de áreas ambientalmente frágeis, como planícies alagáveis, tende a acentuar problemas como o assoreamento de corpos d'água, a perda de biodiversidade e o aumento de enchentes urbanas. Em São Bento, a falta de um plano diretor que considere os elementos físico-naturais agrava esse cenário.

A sobreposição de mapas temáticos de uso do solo, declividade e unidades geomorfológicas permitiu identificar que mais de 35% da área urbana atual está situada em zonas consideradas de alta fragilidade ambiental, especialmente em setores próximos ao rio Maracu. Esse padrão de expansão revela um descompasso entre as potencialidades do relevo e a ocupação humana (CREPANI et al., 2001).

A análise multicritério para avaliação da aptidão geomorfológica considerou critérios como declividade, tipo de solo, drenagem e suscetibilidade à inundação. Foi

atribuído um índice de adequação às áreas urbanizadas e observou-se que grande parte da ocupação recente não respeita os limites físicos impostos pelo relevo.

Como destaca Monteiro (1976), o espaço geográfico é um produto da combinação entre os elementos naturais e sociais, e qualquer planejamento territorial que ignore essa integração está fadado ao fracasso. Em São Bento, bairros inteiros encontram-se em áreas impróprias para urbanização, com solos hidromórficos e baixa capacidade de suporte, resultando em obras ineficazes de drenagem e problemas recorrentes de infraestrutura. Além disso, a ausência de arborização e o aumento de superfícies impermeáveis contribuem para o agravamento dos impactos ambientais urbanos, reduzindo a infiltração da água e intensificando os efeitos das chuvas intensas (CHRISTOFOLETTI, 1980).

O crescimento urbano desordenado em São Bento está provocando um desequilíbrio entre as características naturais do relevo e o uso antrópico. A ocupação de áreas suscetíveis a inundações, erosão e instabilidade de solo compromete não apenas o meio ambiente, mas também a qualidade de vida dos moradores, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Como propõe Ross (1990), uma análise integrada da paisagem deve orientar o ordenamento urbano, considerando as aptidões do território e respeitando seus limites ecológicos. A geomorfologia, nesse sentido, não é apenas uma ciência descritiva, mas uma ferramenta estratégica para a gestão ambiental.

Diante dos resultados obtidos, torna-se evidente a necessidade de revisão do plano de ocupação urbana de São Bento, com a criação de zonas de restrição à ocupação e a implementação de áreas verdes e drenagens sustentáveis. Além disso, recomenda-se a realização de estudos técnicos contínuos, com participação comunitária, para garantir um crescimento urbano compatível com as condições naturais do município.

O crescimento urbano desordenado em São Bento está provocando um desequilíbrio entre as características naturais do relevo e o uso antrópico. A ocupação de áreas suscetíveis a inundações, erosão e instabilidade de solo compromete não apenas o meio ambiente, mas também a qualidade de vida dos moradores, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Como propõe Ross (1990), uma análise integrada da paisagem deve orientar o ordenamento urbano, considerando as aptidões do território e respeitando seus limites ecológicos. A geomorfologia, nesse sentido, não é apenas uma ciência descritiva, mas uma ferramenta estratégica para a gestão ambiental.

Diante dos resultados obtidos, torna-se evidente a necessidade de revisão do plano de ocupação urbana de São Bento, com a criação de zonas de restrição à ocupação e a implementação de áreas verdes e drenagens sustentáveis. Além disso, recomenda-se a realização de estudos técnicos contínuos, com participação comunitária, para garantir um crescimento urbano compatível com as condições naturais do município.

Espera-se que a presente pesquisa permita identificar, com precisão técnica, os principais compartimentos geomorfológicos que compõem o território do município de São Bento (MA). Através da análise morfológica do relevo, pretende-se reconhecer quais áreas apresentam maiores restrições à ocupação urbana, considerando fatores como declividade, tipo de solo e hidrografia, que influenciam diretamente na dinâmica do uso e ocupação do solo.

Com base nos dados obtidos por sensoriamento remoto e geoprocessamento, espera-se produzir mapas temáticos atualizados que representem com clareza as áreas urbanizadas e sua relação com zonas de fragilidade ambiental. Esses produtos

cartográficos devem evidenciar os padrões de expansão urbana nas últimas décadas, permitindo a visualização dos avanços da malha urbana sobre áreas inadequadas do ponto de vista geomorfológico.

Um dos principais resultados esperados é a delimitação de áreas de risco ambiental, como zonas sujeitas a alagamentos sazonais, erosões e instabilidade do solo. Esses dados devem subsidiar a elaboração de propostas para reorientação do uso do solo urbano, contribuindo com gestores públicos e técnicos da área de planejamento urbano e ambiental do município.

Também se espera comprovar que grande parte da expansão urbana de São Bento tem ocorrido de maneira desordenada, sem o respaldo de estudos técnicos que considerem as limitações naturais do relevo. Tal constatação, embasada em dados empíricos e científicos, será importante para reforçar a necessidade de revisão do plano diretor da cidade e de políticas públicas voltadas à sustentabilidade urbana.

A pesquisa deverá demonstrar, de forma quantitativa, a proporção das áreas urbanizadas que se encontram em unidades geomorfológicas consideradas frágeis ou ambientalmente sensíveis. Isso permitirá uma discussão mais aprofundada sobre os riscos associados a essas ocupações e sobre a vulnerabilidade social da população que vive nessas áreas.

Outro resultado esperado é o desenvolvimento de um modelo de análise multicritério, utilizando SIG, que possa ser replicado em outros municípios com características físicas semelhantes às de São Bento. Este modelo poderá funcionar como uma ferramenta de apoio à decisão para urbanistas, geógrafos e gestores ambientais em processos de ordenamento territorial.

Espera-se ainda identificar falhas no processo de licenciamento e fiscalização das obras em áreas de risco, bem como lacunas na integração entre os setores ambientais e de infraestrutura urbana. A pesquisa poderá, assim, apontar entraves institucionais e sugerir melhorias na gestão intersetorial do território.

A análise da compatibilidade entre o uso atual do solo e a aptidão geomorfológica deve revelar a presença de ocupações irregulares ou inadequadas, contribuindo para a formulação de diretrizes que visem reverter ou mitigar tais situações. Com isso, pretende-se fornecer bases concretas para ações de regularização fundiária sustentável e reassentamento, quando necessário.

Espera-se também que os resultados contribuam para a conscientização da população e dos tomadores de decisão sobre os limites naturais do território, destacando a importância de respeitar os elementos geomorfológicos na organização do espaço urbano. A inclusão de mapas interpretativos e informações acessíveis será um recurso importante nesse sentido.

A pesquisa deve indicar a urgência de implantação de infraestruturas urbanas sustentáveis, como drenagem verde, pavimentos permeáveis e corredores ecológicos, especialmente nas áreas de expansão recente. Tais medidas podem ser sugeridas como soluções práticas para os problemas diagnosticados, alinhando-se com os princípios do desenvolvimento urbano resiliente.

Outro resultado relevante será o fortalecimento do uso da ciência geográfica aplicada nas tomadas de decisão do planejamento urbano local. A consolidação da geomorfologia ambiental como ferramenta de gestão territorial pode gerar impactos positivos na formulação de políticas públicas mais eficazes e comprometidas com o meio ambiente.

Espera-se que os dados e produtos cartográficos gerados nesta pesquisa auxiliem na construção de instrumentos legais de planejamento, como zoneamentos ambientais e planos diretores participativos. Ao fornecer uma leitura técnico-científica

do território, esses resultados poderão fundamentar propostas de legislação municipal mais sensíveis à realidade geomorfológica de São Bento.

A pesquisa também visa estimular o debate sobre o papel da educação ambiental como ferramenta de transformação urbana. Ao revelar os impactos da ocupação desordenada em áreas frágeis, espera-se fomentar ações educativas em escolas, associações comunitárias e espaços de gestão pública, promovendo uma nova consciência sobre os limites e potencialidades do meio físico local.

Outro resultado esperado diz respeito à valorização do uso de tecnologias geoespaciais no contexto municipal. A aplicação de SIG e sensoriamento remoto tende a demonstrar, de forma acessível e visual, as consequências da ocupação inadequada e os riscos associados, promovendo um uso mais estratégico dessas ferramentas pelos setores públicos de São Bento.

Espera-se ainda identificar os principais vetores do crescimento urbano da cidade, avaliando se eles obedecem ou não a critérios técnicos. Esse diagnóstico será fundamental para propor diretrizes de expansão urbana mais planejada, priorizando áreas com maior capacidade de suporte físico e menor impacto ambiental.

Também é esperado que a pesquisa evidencie as conexões entre vulnerabilidade ambiental e vulnerabilidade social, especialmente nos bairros onde a ocupação avança sobre áreas de risco. Essa articulação poderá fortalecer políticas públicas que considerem a justiça ambiental como princípio do ordenamento urbano, beneficiando populações historicamente marginalizadas.

Por fim, a expectativa é de que os resultados desta pesquisa contribuam para consolidar a importância da geomorfologia aplicada como base científica indispensável na formulação de políticas públicas sustentáveis, reforçando o papel do geógrafo e de outros profissionais da área ambiental na construção de cidades mais justas, equilibradas e adaptadas às suas realidades naturais, espera-se que este trabalho sirva como base para estudos futuros, ampliando a compreensão sobre os impactos da urbanização em áreas ecologicamente frágeis da Baixada Maranhense. A contribuição científica visa não apenas São Bento, mas o fortalecimento de uma cultura de planejamento urbano integrada ao conhecimento físico-ambiental em municípios de pequeno e médio porte do Brasil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da geomorfologia ambiental no contexto do expansionismo urbano da cidade de São Bento (MA) revelou um cenário preocupante de ocupação desordenada, que desconsidera as limitações naturais impostas pelo relevo e pelas características ambientais locais. A expansão da malha urbana sobre áreas de planície fluvial e solos hidromórficos tem intensificado problemas como alagamentos, erosão, instabilidade do solo e comprometimento da drenagem natural, resultando em impactos socioambientais crescentes e recorrentes.

A pesquisa demonstrou que mais de um terço da área urbanizada da cidade está situada em zonas classificadas como de alta fragilidade ambiental, o que evidencia a urgência de medidas corretivas e preventivas por parte do poder público. A falta de planejamento urbano estruturado, aliado à ausência de um plano diretor eficaz, tem favorecido a ocupação de áreas impróprias, comprometendo não apenas o meio físico, mas também a qualidade de vida das populações que residem nesses setores vulneráveis.

Os produtos cartográficos gerados, incluindo mapas de declividade, compartimentação geomorfológica, uso do solo e fragilidade ambiental, permitiram

visualizar com precisão as dinâmicas espaciais da cidade e os impactos causados pela urbanização. Esses dados geoespaciais são fundamentais para subsidiar políticas públicas mais integradas e sustentáveis, contribuindo para a construção de uma base técnica sólida para o ordenamento territorial de São Bento.

A metodologia aplicada, com destaque para o uso de geotecnologias e análise multicritério em ambiente SIG, mostrou-se eficaz na identificação de áreas críticas e na avaliação da compatibilidade entre ocupação urbana e geomorfologia. Além de facilitar o cruzamento de informações, essa abordagem permitiu integrar aspectos físicos, sociais e ambientais, promovendo uma leitura abrangente da paisagem urbana e de seus conflitos.

Os resultados evidenciam que o avanço urbano em São Bento ocorre, muitas vezes, em contrariedade às capacidades de suporte do meio físico, o que aponta para a necessidade de mudanças estruturais na forma como o território vem sendo ocupado. A adoção de instrumentos de planejamento urbano baseados em critérios técnicos, como zoneamento ambiental e mapas de risco, é essencial para evitar a intensificação de problemas já existentes e prevenir desastres ambientais futuros.

Outro ponto importante é a relação direta entre vulnerabilidade ambiental e vulnerabilidade social, especialmente em bairros periféricos onde as populações mais carentes estão mais expostas aos riscos decorrentes da ocupação irregular. Essa constatação reforça a importância de políticas públicas que promovam a justiça ambiental, garantindo o direito à moradia digna em áreas seguras e adequadas do ponto de vista geomorfológico.

A pesquisa contribui não apenas para o diagnóstico do cenário atual de São Bento, mas também oferece caminhos para uma gestão mais eficiente do território, baseada em evidências e na ciência geográfica. A valorização do conhecimento geomorfológico, aliada ao uso de tecnologias geoespaciais, deve ser fortalecida como suporte às decisões públicas, especialmente em cidades de pequeno e médio porte que enfrentam desafios semelhantes ao município estudado.

Diante das evidências apresentadas, é imprescindível que o município de São Bento promova a integração entre o conhecimento científico e a gestão pública, estabelecendo um diálogo efetivo entre os saberes técnicos da geomorfologia ambiental e os instrumentos de planejamento urbano. A pesquisa evidencia que a prevenção de riscos, a valorização do meio físico e a promoção da qualidade de vida não devem ser tratadas como ações isoladas, mas sim como componentes essenciais de um modelo de desenvolvimento territorial sustentável. O reconhecimento do relevo como elemento estruturador do espaço urbano é o primeiro passo para a construção de uma cidade mais equilibrada, segura e preparada para os desafios ambientais e sociais do século XXI.

Por fim, destaca-se que este estudo tem potencial para ser ampliado e aprofundado em futuras pesquisas, incorporando aspectos como mudanças climáticas, dinâmica populacional e políticas habitacionais. A integração entre geomorfologia, urbanismo e gestão ambiental é indispensável para a construção de cidades mais resilientes, sustentáveis e humanas, capazes de se desenvolver respeitando os limites e as potencialidades do meio físico.

REFERENCIAS

AB'SÁBER, A. N. **Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas**. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003.

CHRISTOFOLETTI, A. **Geomorfologia**. São Paulo: Edgard Blücher, 1980.

CREPANI, E. et al. **Sensoriamento remoto e geoprocessamento aplicados ao zoneamento ecológico-econômico e ao planejamento ambiental**. Brasília: IBAMA, 2001.

GUERRA, Antônio Teixeira; CUNHA, Sandra Baptista da (org.). **Geomorfologia: uma atualização de bases e conceitos**. 9. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2018.

MONTEIRO, C. A. F. **Teoria e Clima: uma abordagem geográfica**. São Paulo: EDUSP, 1976.

MOUZINHO COSTA, C. et al. Geomorfologia antrópica e a ocorrência de inundações no alto curso do rio Paciência – Ilha do Maranhão. In: **12º Sinageo – Geomorfologia e Planejamento Ambiental, 2018**. Disponível em: <https://sinageo.org.br/2018/trabalhos/10/10-315-1143.html>. Acesso em: 102 ago. 2025.

RODRIGUES, J. W. S. et al. Análise dos indicadores de fragilidade do sistema de drenagem urbana aplicados em microbacia da região amazônica. **Meio Ambiente (Brasil)**, v. 7, n. 2, p. 1-21, 2025.

ROSS, J. L. S. **Geografia do Brasil**. São Paulo: Edusp, 1990.

ROSS, J. L. S. **Análise empírica da fragilidade dos ambientes naturais e antropizados**. Revista do Departamento de Geografia, v. 6, p. 63–74, 1992.

ROSS J. L. S. Análise empírica da fragilidade dos ambientes naturais e antropizados. **Revista do Departamento de Geografia**, São Paulo, v. 8, p. 63-74, 1994.

VALADARES, G. S. et al. **Avaliação da fragilidade ambiental da paisagem: proposta metodológica aplicada à bacia hidrográfica do rio Descoberto - DF/GO**. Revista Geografia, v. 17, n. 2, 2008.